

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 12 – DICIEMBRE 1997

La competencia para ejecutar hipotecas

Refundición de condenas

**Protección de Derechos Fundamentales
¿hay doble instancia?**

El Defensor del Pueblo examina la Justicia

§ 106.—CARGA DE LA PRUEBA: CRITERIO DE LA FACILIDAD PROBATORIA

Blas Ventosa Barrena c. Ayuntamiento de Córdoba y Junta de Andalucía.

Tribunal Supremo (Sala Contencioso-administrativo).

Sentencia de 30 de enero de 1997, recurso núm. 10648-1991.

Contencioso-administrativo: recursos de apelación (aprobación definitiva de revisión adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba).

Magistrado Ponente: Rodríguez-Zapata Pérez.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Sr. Ventosa Barrena, tras agotar la vía administrativa, presentó un recurso contencioso-administrativo para que se declarase que determinado solar de la ciudad de Córdoba debía ser declarado como suelo urbano y no como suelo urbanizable, que era lo que se había establecido en la adaptación revisión del Plan de Ordenación Urbana. La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla estimó la demanda y las Administraciones demandadas presentaron sendos recursos de apelación. El Tribunal Supremo, tras analizar los requisitos para que un terreno deba ser clasificado como urbano, examina a quién corresponde la carga de la prueba de la concurrencia de tales requisitos.

Fallo

Se desestiman los recursos de apelación y se confirma la sentencia apelada, sin imposición de costas.

Fundamentos de Derecho

Primero: Se discute en este recurso de apelación una resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de 1 de agosto de 1986, confirmada en reposición, de aprobación definitiva de la Adaptación-Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, en cuanto clasifica como suelo urbanizable programado un terreno sito en la calle Avendaño núm. 12 de la ciudad de Córdoba.

La sentencia de primera instancia ha estimado el recurso interpuesto por don Blas Ventosa Barrena, y declara que el terreno en cuestión tiene, sin duda alguna, la consideración de suelo urbano, al considerar su realidad física en el entramado urbano y entender probada la existencia de todos los servicios, acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, pavimento de calzada y encintado de aceras.

Segundo: Es jurisprudencia consolidada de esta Sala (sentencias, entre otras, de 25 de septiembre de 1991, 14 de abril de 1993, 28 de noviembre de 1994 o de 7 de marzo y 3 de octu-

bre de 1995) que la clasificación de un terreno como suelo urbano depende del hecho físico de la urbanización o consolidación de la urbanización, de suerte que la Administración queda vinculada por una realidad que ha de reflejar en sus determinaciones clasificatorias. La clasificación de un terreno como suelo urbano constituye, por tanto un imperativo legal (art. 78 TRLS de 1976) que no queda al arbitrio del planificador sino que debe ser definido en función de la realidad de los hechos. A tal efecto, no sólo es necesaria la dotación de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica con las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o haya de construirse, sino también que tales dotaciones las proporcionen los servicios correspondientes y que el suelo se encuentre inserto en la malla urbana, es decir, que exista una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua, energía eléctrica y saneamiento de que puedan servirse los terrenos y que éstos, por su situación, no estén completamente desligados del entramado urbanístico ya existente (art. 21 del Reglamento de Planea-

miento de 23 de junio de 1978 y Exposición de Motivos de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, refundida en el texto de 9 de abril de 1976).

Tercero: Las Administraciones apelantes parecen reconocer en esta instancia que el solar en discusión tiene las dotaciones que caracterizan al suelo urbano, pero insisten en plantear la insuficiencia de los servicios de agua, suministro eléctrico y alcantarillado para todas las edificaciones a construir en los terrenos a que se refiere el litigio, alegando además la Junta de Andalucía que la carga de probar tal suficiencia corresponde a la parte demandante, que discute la actuación administrativa, en cuanto que la misma goza de una presunción de legitimidad (art. 45.1 LPA de 17 de julio de 1958, aplicable al caso).

Cuarto: Los recursos de apelación no pueden prosperar, ya que debe confirmarse íntegramente la apreciación de la sentencia recurrida sobre las circunstancias de hecho que concurren en el caso.

Será pertinente recordar, a tal efecto, la doctrina que sentó la sentencia de esta Sección de 29 de noviembre de 1991, en un caso manifiestamente si-

milar al presente, a propósito también de una clasificación indebida de suelo como consecuencia de la adaptación revisión del PGOU de Córdoba.

Afirma la citada sentencia de 29 de noviembre de 1991 que la presunción de legalidad del acto administrativo —que invoca aquí la Junta de Andalucía— traslada al administrado la carga de accionar para impedir que se produzca la figura del acto consentido, pero que ello no afecta a las reglas sobre la carga de la prueba, que se ajusta a los principios generales.

Quinto: La doctrina general sobre la carga jurídica de la prueba, elaborada por inducción sobre la base del art. 1214 CC, puede resumirse indicando que cada parte ha de probar el supuesto de hecho que determina la

aplicación a su favor de las consecuencias jurídicas de la norma que invoca. No obstante dicha doctrina debe matizarse, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, con el criterio de la facilidad: existen datos cuya prueba resulta fácil para una parte y difícil para la otra, lo que puede matizar y hasta alterar los resultados de la regla general.

De acuerdo con dicho criterio y doctrina jurisprudencial resulta en el caso que —como también aprecia la sentencia recurrida— la parte demandante logró probar cumplidamente en primera instancia la existencia en el solar en discusión —perfectamente integrado en el entramado urbano y único que se encuentra sin edificar en la calle Avendaño de Córdoba— de todos

los servicios previstos en el art. 78.a) TRLS, según el informe de circunstancias urbanísticas aportado. La insuficiencia de los servicios de agua, electricidad y alcantarillado era de más fácil prueba para la Administración que para el administrado. Pero, pese a ello, ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la Junta de Andalucía han promovido la actividad probatoria adecuada para dar consistencia a sus alegaciones sobre la insuficiencia de servicios, lo que lleva a desestimar los recursos de apelación que nos ocupan.

Sexto: No se aprecian circunstancias que justifiquen una expresa imposición de costas en la presente instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 131.1 LJCA.

COMENTARIO

En el caso resuelto por esta sentencia la decisión acerca de si la parcela en cuestión debía ser calificada como suelo urbano o no dependía de un dato fáctico: la suficiencia o insuficiencia de los servicios de agua, suministro eléctrico y alcantarillado. Como en todos los casos en que hay que aplicar reglas sobre carga de la prueba, sobre dicho dato fáctico hay incertidumbre. No sabemos si los mencionados servicios son suficientes o insuficientes. Para solventar la incertidumbre el Tribunal Supremo recurre a la regla de carga de la prueba de la facilidad probatoria: le es más fácil a la Administración probar la insuficiencia de dichos servicios que al demandante probar su suficiencia. El principio de facilidad probatoria (al respecto, *vid.* MONTERO AROCA, J., *La prueba en el proceso civil*, Madrid, 1996, págs. 71-72) viene siendo aceptado, no sin cautelas, en todos los órdenes jurisdiccionales. Su fundamento, como se señala en esta sentencia, puede encontrarse en el principio de buena fe procesal como principio general del Derecho procesal, en el bien entendido de que dicho principio no juega aquí una función de integración de lagunas, sino una función interpretativa de las reglas legales sobre carga de la prueba. El criterio de la facilidad probatoria, aunque conduzca a idéntico resultado, permite soluciones más matizadas que las inversiones legales de la carga de la prueba. La aplicación de este criterio en el orden contencioso-administrativo resulta de capital importancia y puede suponer un vuelco en los hábitos de defensa de nuestras Administraciones públicas. Como claramente se señala por el Tribunal Supremo, la presunción de legalidad del acto administrativo desplaza al administrado la carga de accionar frente a la Administración, pero no afecta a las normas sobre carga de la prueba. Es decir, en el ámbito probatorio no hay estrictamente presunción de legalidad del acto administrativo, pues dicha presunción sería la de que la base fáctica del acto administrativo se tiene por cierta por el mero hecho de haber sido afirmada por la Administración, lo que, a todas luces, resulta absurdo y desproporcionado. Considerar que el administrado tiene en todo caso la carga de la contraprueba del hecho presunto, esto es, que los hechos dados por ciertos por la Administración han de ser presumidos ciertos por los Tribunales resulta inadmisibles, en primer lugar, porque dicha presunción no estaría basada en ninguna inferencia lógica o máxima de la experiencia aplicable con carácter general a todos los actos administrativos y, en segundo lugar, porque puede obligar al administrado en algunos casos a una prueba diabólica incompatible con la prohibición de indefensión establecida en el artículo 24.1 CE. La realidad de los hechos en que se basa la actuación administrativa debe derivar del expediente. En este sentido, la carga de la prueba de la base fáctica del acto administrativo corresponde a la Administración. Donde el criterio de la facilidad probatoria puede realmente tener campo de actuación en el orden contencioso-administrativo no es en los casos en que el administrado se limita a negar los hechos, sino en los casos en que el administrado alega hechos nuevos y distintos de los tenidos por ciertos por la Administración y se trate de hechos cuya prueba para el administrado resulte más difícil que su contraprueba para la Administración.

I. Díez-Picazo